
	M32114	aaaatggtattaAAGGATGGAGCAAATACTCAAGTTGTTGCAAAGCCAGTACCTGCTGTAAGTACTCAAAGTGCTAAAAATCCTCCAGGTGCTACAGTACCTTCAG GTACTGCAAGTACTAAAGGTGCTATAAGATCTCCAGGTGCTGCAaatccttcagat
	DQ485448	aaaatggtattaAAGGATGGAGCAAATACTCAAGTTGTTGCAAAGCCTGCAGAAGCTGTAAGTACTCAAAGTGCTAAAAATCCTCCAGGTGCTACAGTACCTTCAG GTACTGCAAGTACTAAAGGTGCTATAAGTTCTCCAGGTGCTGCAaatccttcagat
RO-33	AB116598	aaaatggtattaAAGGATGGAGCAAATACTCAAGTTGTTGCAAAGCCTGCAGGTGCTGTAAGTACTCAAAGTGCTAAAAATCCTCCAGGTGCTACAGTACCTTCAG GTACTGCAAGTACTAAAGGTGCTATAAGATCTCCAGGTGCTGCAaatccttcagat
	AB715486	aaaatggtattaAAGGATGGAGCAAATACTCAAGTTGTTGCAAAGCCTGCAGGTGCTGTAAGTACTCAAAGTGCTAAAAATCCTCCAGGTGCTACAGTACCTTCAG GTACTGCAAGTACTAAAGGTGCTATAAGATCTCCAGGTGCTGCAaatccttcagat
	AB300614	aaaatggtattaAAGGATGGAGCAAATACTCAAGTTGTTGCAAAGCCTGCAGATGCTGTAAGTACTCAAAGTGCTAAAAATCCTCCAGGTGCTACAGTACCTTCAG GTACTGCAAGTACTAAAGGTGCTATAAGATCTCCAGGTGCTGCAaatccttcagat
